

УДК 330.567.2/.4; 330.59; 330.12

**КАЧЕСТВО ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ СРЕДНЕГО РОССИЙСКОГО ГОРОДА:
ВЧЕРА И СЕГОДНЯ
(ПОЛВЕКА «ТАГАНРОГСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ»)**

**QUALITY OF LIFE OF THE MEDIUM RUSSIAN CITY:
YESTERDAY AND TODAY
(HALF A CENTURY TAGANROG STUDIES)**

Памяти Натальи Михайловны Римашевской

©Гришанов В. И.

канд. экон. наук

*Институт социально-экономических
проблем народонаселения РАН*

г. Москва, Россия, v_grishanov@mail.ru

©Grishanov V.

*Ph.D., Institute for Social and Economical
Studies of Population Russian Academy of Sciences,
Moscow, Russia, v_grishanov@mail.ru*

Аннотация. Исследования качества жизни городского населения, одним из ярких примеров которых являются «таганрогские исследования», связанные с именем Н. М. Римашевской (под руководством которой они проводились), остаются актуальными и востребованными и сегодня. В статье анализируются такие важнейшие аспекты качества жизни населения, как жилищные условия и имущественная обеспеченность домохозяйств, а также те изменения, которые наблюдались в Таганроге за полвека в этой сфере жизни населения.

Abstract. Studies of living standards of the urban population, one of the clearest examples of which are Taganrog studies, associated with name of N. Rimashevskaya, remain actual, and relevant up today. The paper deals analyses the main aspects of living standards of population such as housing conditions and properties of households and also the observing changes in this sphere of living of population in Taganrog during last fifty years.

Ключевые слова: качество жизни, жилищные условия городского населения, имущественная обеспеченность домохозяйств.

Keywords: living standards, housing conditions of urban population, households realties, properties and possessions.

В ряду известных отечественных исследователей уровня и качества жизни населения особое место принадлежит Н. М. Римашевской, имя которой связано с так называемыми «таганрогскими исследованиями». Первое обследование уровня и качества жизни населения города Таганрога было проведено в 1968 году. Затем были выполнены исследовательские проекты «Таганрог-II» (1978 г.), «Таганрог-III» (1989 г.), «Таганрог 3½» (1994 г.) и «Таганрог-IV» (2001 г.). Этот средний российский город (средний — по всем параметрам: и по численности населения, и по развитию в городе промышленности, городской инфраструктуры, и по типичной городской застройке, и по образу жизни горожан) был

выбран не случайно. Полвека он выступал своего рода «зеркалом» происходящих в жизни обычных советских, а затем — российских городских жителей изменений. И вот, «лебединой песней» — для бессменного научного руководителя всех этих полувековых «таганрогских» исследований — члена-корреспондента РАН, доктора экономических наук, профессора Натальи Михайловны Римашевской — стал исследовательский проект «Таганрог: полвека спустя», осуществленный в 2013–2015 г. г. (при финансовой поддержке РФФИ).

По методам сбора первичной информации — опрос членов семей, отобранных в выборочную совокупность, репрезентирующую по всем основным социально-демографическим параметрам (прежде всего, по полу, возрасту, уровню образования, материальному положению и т. д.) население города в целом, все данные исследовательские проекты, начиная с самого первого «Таганрога», можно смело отнести к «епархии» социологии. В то же время предметом этого многолетнего исследования являлись, главным образом, экономические аспекты качества жизни горожан (то, что принято было называть: «уровнем жизни»), как то: зарплата, пенсии, пособия, стипендии, другие доходы семьи (домохозяйства), источники, иными словами, средств к существованию, затем — жилищные условия, имущественная обеспеченность, ЛПХ (личное подсобное хозяйство), структура и качество питания членов семьи, вопросы здоровья, образования и воспитания детей, быт и досуг семьи и многое другое.

В конце 60-х, а также в 70-е и даже еще в начале 80-х годов прошлого века в СССР вообще и в Российской Федерации, в частности, не существовало такой науки, как «экономическая социология» (она «родилась» — на волне «перестройки», в середине 80-х, усилиями таких выдающихся представителей отечественной социологии, как академик Т. И. Заславская, доктор экономических наук Р. В. Рывкина и ряда других, достаточно широко известных ныне российских ученых-обществоведов). Однако «таганрогские исследования», проводимые под руководством Н. М. Римашевской, как бы тоже «на стыке» собственно социологии, с одной стороны, и экономической науки, с другой, несомненно также явились весомым вкладом, более того — стали одним из «краугольных камней» в той экономической социологии, которую разрабатывают сегодня дальше отечественные социологи и экономисты.

Рамки данной статьи не позволяют охватить все стороны качества жизни, поэтому мы ограничимся двумя, наиболее существенными аспектами: жилищными условиями и уровнем имущественной обеспеченности семьи (домохозяйства). То, каким жильем располагает та или иная семья, оказывают серьезное воздействие на весь спектр социально-демографических характеристик ее жизни, быта, на состояние здоровья членов семьи, на возможности полноценного воспитания детей, отдыха всех членов семьи, а, значит, в итоге, и на воспроизводство населения в целом.

Сопоставление данных таганрогских обследований разных лет показывает, что в этом городе (как и в России в целом) за полвека жилищные условия населения существенно улучшились. Городской жилищный фонд становится все более однородным по степени благоустройства и наличию городских коммунальных удобств. По данным последнего таганрогского обследования (2014 г.), большая часть домов, в которых проживали попавшие в выборку семьи, построены из кирпича — 72,3%, из панелей и блоков — 18%, на саманные жилища приходится менее одного процента и, наконец, на здания из смешанных материалов — 8,9% (Рисунок 1).

По времени постройки дома наибольший удельный вес приходится на жилье 70-х годов прошлого века (27,1%), почти столько же (23,2%) составляют дома 60-х годов (это период, когда в стране начиналось массовое жилищное строительство, прежде всего — так называемых «хрущевок» — пятиэтажных панельных или блочных домов). Примерно равные (от 15 до 17%) доли составляет жилье либо очень старое (до 1960-го года постройки), либо новое — построенное после 1990 года.

Рисунок 1. Распределение жилищ обследованных семей по материалу стен, в процентах к числу опрошенных (по данным таганрогского обследования 2014 г.)

Качество жилья — это не столько даже материал, из которого построено жилое здание, сколько — «начинка» жилища, то есть — набор современных коммунальных удобств. И данные, показывающие сокращение доля проживающих в индивидуальном доме (части дома) говорят сами за себя, принимая во внимание то, что в 1968 г. такое жилье относилось к категории «жилья с ограниченными удобствами (как правило, в таких домах было только электрическое освещение и водопровод; отопление было — печным, канализация — отсутствовала). Почти 80 процентов (от числа опрошенных) располагающих отдельной квартирой (со всеми — подчеркнем это — современными коммунальными удобствами!) — это показатель возросшего за прошедшие, с момента самого первого таганрогского обследования, полвека — качества жизни горожан (Таблица 1). Об этом же свидетельствует и сокращение доли проживающих в коммунальных квартирах и общежитиях.

Таблица 1.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОМОХОЗЯЙСТВ ПО ТИПУ ЗАНИМАЕМОГО ЖИЛЬЯ
 (в % к числу опрошенных)

Тип занимаемого жилья	Годы обследований				
	1968	1978	1989	1998	2014
Отдельная квартира	19,2	46,8	54,0	61,0	76,9
Коммунальная квартира	33,2	10,9	11,5	1,7	6,4
Индивидуальный дом (часть дома)	29,7	36,1	25,7	20,8	16,2
Общежитие	10,1	3,9	7,6	5,4	0,6
Частный наем жилья	7,8	2,3	1,2	2,0	9,0

Источник: данные таганрогских обследований 1968, 1978, 1989, 1998 и 2014 гг.

Изменилась за это время и «начинка» самих индивидуальных домов: в 1998 г. эта часть жилищного фонда по уровню благоустройства была уже на 70%, а в 2014 г. — на 90% сопоставима с многоквартирными домами: в них сегодня имеются: водопровод, канализация, водонагреватели, ванны, магистральное газоснабжение. Если же сравнить с данными самого первого обследования жителей Таганрога (1968 г.), то становится очевидным тот факт, что жилищные условия конца 60-х годов прошлого века разительно отличаются от нынешних. [1, с. 193]. Все это — свидетельствует не только о повышении жилищных стандартов, но и о росте качества жизни в целом.

Анализ жилищных условий обследованных домохозяйств по демографическому типу семьи показал, что проживание в индивидуальном доме более характерно для супружеских пар с детьми и родителями (как правило — родителями одного из супругов), либо — для неполной семьи, состоящей из матери (или отца) с детьми и ее (его) родителями (иногда — с одним из ее/его родителей). Одинокие, как мужчины, так и женщины — проживают главным образом в отдельных квартирах (Таблица 2).

Таблица 2.
 ВИД ОСНОВНОГО ЖИЛЬЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО ТИПА СЕМЬИ
 (в % по каждому демографическому типу семьи)

Демографический тип семьи	Вид основного жилья				
	Отдельная квартира	Коммунальная квартира	Индивидуальный дом	Часть дома	Общественное
Супружеская пара без детей	78,2	6,4	11,8	3,6	—
Супружеская пара с детьми	71,3	7,6	15,2	5,9	—
Супружеская пара с детьми и родителями	79,5	—	20,5	—	—
Мать (или отец) с детьми	77,0	10,0	6,0	6,0	1,0
Мать (или отец) с детьми и родителями	68,8	3,1	21,9	3,1	3,1
Одинокий мужчина	84,4	1,5	3,1	—	—
Одинокая женщина	89,0	4,9	3,7	—	2,4
Другое	75,4	3,5	14,0	7,0	—
Все типы семей	76,9	6,4	12,2	4,0	0,6

Источник: данные таганрогского обследования 2014 г.

Для России в целом характерна низкая «жилищная мобильность» населения. Тем не менее, при анализе распределения ответов на вопрос: «С какого года Ваша семья проживает в этом доме?» выяснилось, что всего 37% обследованных нами семей (домохозяйств) живет в своих нынешних жилищах уже свыше четверти века. При этом «старожилов» (проживающих в своем нынешнем жилье с 1960 года или ранее) в нашей выборке оказалось всего 2,4%. В то же время, доля тех, кто проживает в своем теперешнем жилье, начиная с 2001 года (жильцы, так сказать, двадцать первого века), довольно высока: 43,2%. Еще почти 20% опрошенных семей поселилась в своем нынешнем жилье с начала реформ (с 1991 по 2000 гг.). Таким образом, с начала реформ переселилось 63% опрошенных семей, что является на наш взгляд весьма высоким для России показателем.

В советские годы граждане могли главным образом рассчитывать лишь на получение жилья в порядке очереди, в которой семьи стояли подчас по двадцать и более лет. Вступить в ЖСК было доступно далеко не каждой семье в силу недостатка денежных средств. Проводившаяся в стране, начиная с 1992 года, приватизация жилья имела своим последствием то, что подавляющее количество домохозяйств приватизировали свои квартиры. Кроме того, собственниками жилья стали горожане, которые купили себе квартиры и дома на первичном и вторичном рынках жилья города. В итоге, если на начало жилищной реформы частные домовладения составляли лишь четверть всего жилищного

фонда города, то к 2014 году 98,1% обследованных домохозяйств являются собственниками своего жилья.

Ответить на вопрос, как получено (приобретено) жилье, в котором проживает в настоящее время семья, попросили только те семьи, которые вселились в свое нынешнее жилье уже после начала рыночных реформ — менее 20 лет назад. Половина семей сами решили жилищный вопрос — они либо купили, либо построили свое жилье (Таблица 3); 9,6% домохозяйств переехали в свои квартиры и дома в результате обмена. Интерес представляет и распределение обследованных домохозяйств в зависимости от того, откуда переехали опрошенные на постоянное местожительство в город (либо — всегда проживали в Таганроге).

Таблица 3.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОМОХОЗЯЙСТВ ПО СПОСОБАМ ПОЛУЧЕНИЯ (ПРИБРЕТЕНИЯ)
 ЖИЛЬЯ (в % по строкам)

Откуда переехали в Таганрог	Как получено жилье						
	Получили бесплатно от государства (муниципалитета)	Получили бесплатно от предприятия, фирмы, организации	Вступили в ЖСК	Купили, построили	Въехали по обмену бесплатно или с небольшой доплатой	Досталось по наследству	Арендуют
Из другого города или района Ростовской области	1,9	11,3	—	47,2	7,5	17,0	15,1
Из регионов Южного или Северо-Кавказского федеральных округов	3,6	7,1	—	60,7	7,1	7,1	14,3
Из других регионов России	10,7	6,0	1,2	53,6	2,4	13,1	13,1
Из зарубежных стран	—	5,4	—	62,2	10,8	13,5	8,1
Всегда проживали в Таганроге	1,3	5,4	1,0	47,1	12,1	26,6	6,4
Все домохозяйства	3,0	6,2	0,8	50,1	9,6	21,2	9,0

Источник: данные таганрогского обследования 2014 г.

Бесплатно от предприятия, фирмы или организации получили жилье всего только 6,2% и еще 3% получили его от государства или муниципалитета. Важное значение имеет получение жилья в наследство: на это указали 21,2% опрошенных домохозяйств. На момент опроса снимали жилье 9% домохозяйств. Обратим внимание на то, что такая достаточно распространенная в СССР форма приобретения жилья, как вступление в ЖСК, в постсоветское время практически утратила свое значение — всего 0,8% семей приобрели жилье таким способом.

Субъективно оценили свои жилищные условия как удовлетворительные более половины опрошенных респондентов. Еще треть признала их хорошими, а около 3% — очень хорошими. В то же время чуть более 10% обследованных нами домохозяйств Таганрога характеризуют свои жилищные условия как неудовлетворительные или даже как плохие (1,2%). В среднем на одного проживающего в жилище, по данным последнего таганрогского обследования (2014 г.), приходилось по 19,2 кв. м. общей площади, что ниже соответствующего статистического показателя для российских городов с численностью от 250 до 500 тысяч населения (21,2 кв. м) [2, с. 96].

О планах по улучшению жилищных условий красноречиво говорит Рисунок 2, из которого можно видеть, что две трети обследованных нами домохозяйств не планируют «решение квартирного вопроса», по крайней мере, в ближайшем обозримом будущем. Из оставшейся трети — больше всего (15,5%) респондентов связывают свои надежды на решение этого вопроса с обменом либо продажей своего нынешнего жилья. Снять (арендовать) жилье намерены всего 7,2% опрошенных, почти столько же (6,6%) — планируют улучшить свои жилищные условия, сделав пристройку к существующему жилищу или произведя его реконструкцию.

Рисунок 2. Распределение ответов о путях улучшения жилищных условий, в % к числу опрошенных (по данным таганрогского обследования 2014 г.)

Незначительное количество респондентов видят для себя решение жилищного вопроса в том, чтобы купить (построить) другое жилье, сохранив за семьей жилье нынешнее, либо — надеются получить бесплатное жилье в порядке очереди, в связи со сносом дома или выселением из нынешнего жилища по иным причинам (в сумме — менее одного процента). Предпочтения горожан сфокусированы на жилье непосредственно в самом Таганроге, причем, наиболее привлекательным видится отдельный семейный дом (коттедж), либо жилище типа «таунхаус». Такой вариант выбрали более 40% опрошенных, около трети респондентов (28,7%) предпочли бы квартиру в многоквартирном доме, 13,9% выбрали бы загородный вариант проживания, в том числе 11,9% — дом (коттедж) или таунхаус вблизи города и 2% — дом или коттедж в удаленной от города сельской местности.

Для многих крупных и даже средних по размеру и численности населения городов, развивающихся в условиях рыночной экономики, когда в государственной и даже в муниципальной жилищной «политике» довлеет рынок жилья и имеют место все вытекающие из этого социальные последствия, существует проблема так называемой пространственной «сегрегации» — когда беднейшие слои городского населения постепенно вытесняются в своеобразные «гетто», поскольку для них становится недоступно жилье, магазины, школы, детские сады, прачечные и т.д. в «приличных» районах города. [3, с. 77–85] Данные двух последних таганрогских исследований (2001 г. и 2014 г.) позволяют сделать вывод, что

данный процесс — пока находится в Таганроге на самой ранней своей стадии, однако со временем — он может привести к появлению серьезной социальной проблемы и для горожан, и для местной власти.

Анализ предпочтительных типов жилья по домохозяйствам с разным материальным положением показал, что бедные семьи чаще других выбирают квартиры в многоквартирных домах (таких в группе с доходами ниже прожиточного минимума — 35,2%). Среди них 5% домохозяйств также согласны на дом в удаленной сельской местности (это в 2,5 раза больше, чем в среднем по выборке). В доходных группах с уровнем достатка средним и выше среднего (от двух до четырех прожиточных минимумов) квартиры предпочли всего 25% опрошенных домохозяйств. Остальные хотели бы жить в коттеджах или таунхаусах, желательно в самом городе.

Важным компонентом качества жизни является, наряду с жилищными условиями, уровень имущественной обеспеченности семьи (домохозяйства). Реалии таковы, что наиболее дорогостоящим имуществом, которым может владеть та или иная семья, является то, что принято называть «недвижимым имуществом» (или — «недвижимостью»). Для большей части (87,7%) домохозяйств речь идет о единственном жилище, которое принадлежит семье (или отдельным ее членам) на правах частной собственности, и в котором данная семья постоянно проживает. Напомним, что по данным последнего таганрогского обследования (2014 г.), 98% обследованных домохозяйств являются частными собственниками своего жилья, тогда как предыдущий «таганрог» (1998 г.) показал, что таких было порядка половины.

Обследованием 2014 года установлено, что 12,3% домохозяйств имело в собственности второе жилье, из них отдельную квартиру — 5,9%, комнату — 3,5%, индивидуальный дом или его часть — 1,9%. Такие возможности появились с 1991 г. в связи с начавшейся жилищной реформой и развитием рынка жилья. Меньшее число опрошенных (4,6%) домохозяйств ответили, что также имеют загородную недвижимость.

Что касается так называемого «движимого имущества» или предметов длительного пользования, то обеспеченность ими за последние полвека значительно выросла (Таблицы 4–6). Так, в 1968 г. легковой автомобиль имели лишь 2% домохозяйств, холодильник — 39%, телевизор — 55%, стиральную машину — 44% [1, с. 218].

Таблица 4.

ДИНАМИКА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ СЕМЕЙ НЕКОТОРЫМИ ПРЕДМЕТАМИ
ДЛИТЕЛЬНО ПОЛЬЗОВАНИЯ,
в % к числу опрошенных

Виды имущества	Годы обследований			
	1968	1978	1998	2014
Легковой автомобиль	2,0	9,0	22,0	49,3
Холодильник	39,0	93,0	100,0	100,0
Стиральная машина	44,0	78,0	83,0	87,8
Телевизор	55,0	98,0	100,0	100,0

Источники: данные таганрогских обследований 1968, 1978, 1998 и 2014 г. г.

За следующее десятилетие (к 1978 году) обеспеченность автомашинами выросла более чем в три раза, холодильниками, телевизорами и стиральными машинами — почти вдвое. Обследование, которое отразило «картину жизни» жителей Таганрога спустя двадцать лет после этого (1998 год), показало, что холодильник или, к примеру, телевизор — имеется отныне практически у каждого домохозяйства (семьи или одиноко проживающего человека). Не редкостью стало наличие в семье, особенно — многопоколенной — двух и даже более телевизоров, двух холодильников (допустим, холодильник и отдельная морозильная камера). Последнее таганрогское обследование (2014 г.) выявило тот факт, что около трети семей

имеют два и более холодильника. Заметно увеличилась обеспеченность семей легковыми автомобилями, особенно возросло число иномарок. Больше стало семей, у которых имеются два или три автомобиля: в среднем — 2,6% семей располагает двумя легковыми иномарками на семью.

Доля семей, владеющих такими транспортными средствами, как грузовики, микроавтобусы, моторные лодки, катера и яхты — из тех, кто оказался в нашей выборке 2014 года, очень невелика (около одного процента). Зато современных телевизоров (плазменных или с LCD — «плоским» — экраном) каждая вторая таганрогская семья имела в 2014 году, как правило, уже больше двух. Значительно чаще стали встречаться такие предметы длительного пользования, как стиральные машины–автоматы, посудомоечные машины, кондиционеры, причем даже в семьях с достатком ниже среднего.

Отчетливо просматривается связь имущественной обеспеченности домохозяйства с его доходом (Таблицы 5–6). Так, если в первой доходной группе (бедные) легковыми автомобилями–иномарками владеет 18,6% домохозяйств, то в группе среднеобеспеченных — вдвое больше (37,1%), а среди высокообеспеченных — половина (Таблица 5). В то же время обладание отечественным легковым автомобилем в настоящее время перестало быть признаком «богатства» (тот самый случай, когда автомобиль перестал быть «роскошью», а стал — простым «средством передвижения»: самая высокая доля обладателей таким транспортным средством — у бедных и среднеобеспеченных домохозяйств (более четверти их имеют такие машины), тогда как у высокообеспеченных — отечественные автомобили давно «не котируются» (их имеет всего 8,3% домохозяйств этой доходной группы).

Таблица 5.

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ СЕМЕЙ Г. ТАГАНРОГА ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ В 2014 Г.,
в % к числу опрошенных

<i>Интервалы денежного душевого дохода</i>	<i>Отечественный легковой автомобиль</i>	<i>Легковая иномарка</i>	<i>Мотоцикл, мотороллер, скутер</i>
Бедные (менее величины прожиточного минимума)	28,8	18,6	7,0
Малообеспеченные с высоким риском бедности (от 1 до 1,5 прожиточных минимумов)	26,6	31,3	2,9
Малообеспеченные (от 1,5 до 2 прожит.минимумов)	20,7	41,1	2,2
Среднеобеспеченные (от 2 до 3 прожит.минимумов)	27,1	37,1	3,0
Выше среднего (от 3 до 4 прожиточных минимумов)	18,2	33,3	6,3
Высокообеспеченные (более 4 прожит.минимумов)	8,3	50,0	—
Все домохозяйства	24,2	35,6	3,1

Источник: данные таганрогского обследования 2014 г.

Такие бытовые приборы, как посудомоечные машины и кондиционеры — пока еще выступают как своего рода «предметы роскоши»: доля обладателей таких устройств заметно возрастает с ростом дохода домохозяйства (Таблица 5), чего нельзя сказать, например, о стиральных машинах–автоматах, которые теперь широко вошли в быт, как бедных, так и высокообеспеченных домохозяйств.

Обеспеченность предметами длительного пользования в целом увеличивается, но, кроме того, растет и их качество. Те, к примеру, стиральные машины–автоматы, которые имеются у почти 90% семей, это на порядок более совершенные и удобные в быту агрегаты, чем стиральные машины конца 1960-х г.г. То же можно сказать о холодильниках, телевизорах, некоторых других предметах длительного пользования. Часть их них со временем выходят из употребления («сходят с исторической арены»), как, например, магнитофоны, видеомагнитофоны. На их место пришли новые устройства — DVD–проигрыватели. Есть и такие, которые сравнительно недавно вошли в быт: посудомоечные

машины, микроволновые печи, персональные компьютеры. Предметы маркированного потребления со временем перестают быть таковыми. Так, если в начале 1990-х г. г. обладание сотовым телефоном было признаком высокого социального статуса (и «богатства») его владельца, то к 2014 г. сотовый телефон стал «гаджетом», который есть практически «у всех». Многие предметы длительного пользования со временем становятся обычной частью быта семей не только с высоким доходом, но и небогатых. Это — автомобили, сотовые телефоны, компьютеры и некоторые другие виды домашнего имущества.

Таблица 6.
 ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ СЕМЕЙ ПРЕДМЕТАМИ ДЛИТЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ В 2014 Г.,
 в % к числу опрошенных

Интервалы денежного душевого дохода	Виды предметов длительного пользования			
	стиральная машина— автомат	посудомоечная машина	кондиционер	плазменный телевизор
Бедные (менее величины прожиточного минимума)	83,3	—	32,6	62,0
Малообеспеченные с высоким риском бедности (от 1 до 1,5 прожиточных минимумов)	91,8	4,5	58,2	79,1
Малообеспеченные (от 1,5 до 2 прожиточных минимумов)	87,1	9,0	57,1	78,3
Среднеобеспеченные (от 2 до 3 прожиточных минимумов)	91,5	9,1	61,4	78,3
Выше среднего (от 3 до 4 прожиточных минимумов)	86,0	10,8	63,4	82,9
Высокообеспеченные (более 4 прожиточных минимумов)	93,1	11,5	71,4	86,2
Все домохозяйства	89,5	7,4	58,2	77,9

Источник: данные таганрогского обследования 2014 г.

Итак, качество жизни населения, и, прежде всего, его «материальная» составляющая — жилищные условия и имущественная обеспеченность домохозяйств, как свидетельствуют все таганрогские исследования, растет. И, как совершенно ясно показывает анализ получаемых в ходе этих исследований данных, растет оно — даже в таком среднем (во всех смыслах) российском городе, как Таганрог, причем растет — во *всех* доходных группах. У домохозяйств с более высоким уровнем дохода — качество жизни — просто повышается несколько быстрее, чем у относительно более бедных семей.

Список литературы:

1. Женщина, мужчина, семья в России: последняя треть XX века // Проект «Таганрог» / под ред. Н. М. Римашевской. М.: ИСЭПН РАН, 2001. С. 193-218.
2. Доходы, расходы и потребление домашних хозяйств в 2014 году // Стат. сборник. М.: Росстат, 2015. С. 96.
3. Grichanov V. Pauvrete commune et marche a la marge en Russie // Les Annales de la recherche urbaine. 2003. №93. P. 77-85.

References:

1. Rimashevskaya, N. M. (ed.). (2001). Zhenshina, muzhchina, semia v Rossii: poslednaya tret XX veka. Projekt Taganrog. Moscow, ISEPN RAN, 193-218
2. Dokhody, raskhody i potreblenie domashnikh hozyaistv v 2014 godu. (2015). Stat. sbornik. Moscow, Rosstat, 96
3. Grichanov, V. (2003). Pauvrete commune et marche a la marge en Russie. *Les Annales de la recherche urbaine*, (93), 77-85. (en collaboration avec Prokofieva et Kortchagina)

*Работа поступила
в редакцию 09.04.2017 г.*

*Принята к публикации
14.04.2017 г.*

Ссылка для цитирования:

Гришанов В. И. Качество жизни населения среднего российского города: вчера и сегодня (полвека «таганрогских исследований») // Бюллетень науки и практики. Электрон. журн. 2017. №5 (18). С. 187-196. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/grishanov> (дата обращения 15.05.2017).

Cite as (APA):

Grishanov, V. (2017). Quality of life of the medium Russian city: yesterday and today (half a century Taganrog studies). *Bulletin of Science and Practice*, (5), 187-196